

MILITARES CONDECORADOS COM A ORDEM DA LIBERDADE

O REFERENCIAL

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL
DIRECTOR: ANICETO AFONSO | N.º 147 | OUTUBRO – DEZEMBRO 2022

**CARTAS
AOS NETOS DE ABRIL**

Estela Silva, Lusa

Rodrigo Antunes, Lusa

4 EDITORIAL

Aplauso e inquietude, Aniceto Afonso | 4

10 CARTAS AOS NETOS DE ABRIL

Mensagens para os herdeiros da Revolução, Jorge Sales Golias | 10
Este legado que vos deixo, Jorge Sales Golias | 13

18 ABRIL E OS JOVENS

Revolução no presente do indicativo, Fátima Lopes Cardoso | 18
O livre respirar dos jovens políticos, Ana Beatriz Cardoso, Beatriz Jesus, Liza Silva | 22
Ana Benavente: a eterna rebelde, Duarte Silvério e Marta Mendes | 30

38 ABRIL – CULTURA E LIBERDADE

As metáforas de Saramago, Carlos de Matos Gomes | 38

42 ABRIL – UM MUNDO NOVO

Desassombrando a biblioteca da censura, Álvaro Seiça | 42

50 ABRIL – CAMINHOS PARA O FUTURO

Tecnologias de ponta em cérebros paleolíticos, Mário Romão | 50
Os desafios da saúde, Adalberto Campos Fernandes | 66
Um outono sombrio, Luís Sequeira | 70

74 ABRIL – JANELAS SOBRE O MUNDO

Revisitar o espírito de Helsínquia, Manuel Martins Lopes | 74
A evolução da resolução de conflitos, Carlos Branco | 78

86 ABRIL – HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

O assassinato de José António Ribeiro Santos, João Barroso Soares | 86
Olhares diplomáticos sobre a Revolução em Portugal, Reto Monico | 94

98 ABRIL – ARTE E POESIA

Histórias do tempo da outra senhora, José Fanha | 98

102 LIVROS

Otelo entre a política e a justiça | 102
São Flores de Amor os Cravos de Abril | 105
Estereótipo da Felicidade | 108

110 VIAGENS A25A

Por terras de Itália, Aprígio Ramalho | 110

112 HOMENAGENS

Maria do Rosário Freitas (1951-2022) | 112
Maximino Serra (1935-2022) | 114

116 ABRIL – 50 ANOS

O Referencial lança número especial | 116

118 BOLETIM

Militares de Abril Condecorados | 118
Apresentação pública de O Referencial | 120
A ternura dos 40 | 124
Conversas com os Capitães de Abril | 125

APLAUSO E INQUIETUDE

À medida que se aproximam os 50 anos do 25 de Abril, sentimos mais profundamente o desejo de fazermos o balanço deste período fundamental da História de Portugal. Sabemos que todos os portugueses que viveram esse tempo e todos os que têm ecos da mudança que esse dia proporcionou têm tido, até hoje, à sua disposição, os instrumentos necessários para construírem a sua própria ideia do 25 de Abril e da Revolução Portuguesa.

O 25 de Abril continua sendo considerado como o acontecimento fundador da liberdade e da democracia portuguesa e os militares de Abril, na sua maior parte reunidos em torno da associação, desejam que esse dia seja comemorado por todos aqueles que o vivem como o dia “inicial, inteiro e limpo”. Que seja sempre um dia de reconhecimento, mas também de luta, de aplauso, mas também de inquietude.

Nós temos um sentimento geral de que o nosso empenho mereceu a pena, mas não podemos deixar de expressar o nosso desconforto perante muitas situações que não imaginávamos que pudessem persistir na sociedade portuguesa depois de 50 anos de liberdade. Por isso, ao caminharmos para os 50 anos sobre esse dia me-

morável, o dia das nossas vidas, não podemos deixar de refletir sobre o legado que deixamos, sobre os valores que sustentaram a nossa ação, sobre a mudança e o progresso, mas também sobre as preocupações que nos assaltam neste tempo em que as gerações que nos sucedem assumem a responsabilidade de prosseguir o caminho e fazerem melhor.

Nestas breves linhas não podemos mais do que expressar o nosso desconforto perante as largas camadas de portugueses pobres, sem voz e sem nome; de proclamar o nosso desassossego pelo desinteresse de muitos cidadãos fechados em si próprios, com aparente desprezo pela vida coletiva; de manifestar a angústia de quem, como nós, se empenhou, no tempo e nas condições aprovadas e consensuais, em abraçar o projeto virtuoso de construir uma sociedade liberta, democrática e justa; de proclamar enfim o nosso empenho em participarmos no combate pelos valores que as novas sociedades democráticas nos apontam, rejeitando a demagogia, a discriminação, o racismo, a guerra e qualquer tipo de violência, as desigualdades sociais geradoras da pobreza, da ignorância, da exclusão e do sofrimento. Essa é a principal mensagem que

ANICETO AFONSO

expressamos a quem tem assumido a responsabilidade política de mudar Portugal.

Nós confiamos que o 25 de Abril seja por muito tempo o símbolo de uma inquietação individual e social, de um desejo de fazer melhor, de uma vontade de participar e lutar, de um sentido para a vida e para um futuro melhor. Nós confiamos nas novas gerações, como continuadoras do 25 de Abril. Tomem nas vossas mãos esta herança de Abril, defendam-na e prossigam o caminho em direção a uma vida melhor e mais feliz, para todos e para cada um. E, em especial, não esqueçam ninguém.

É neste ponto, para que ninguém possa esquecer, que se situa o projeto, há muito acalentado por todos nós, de se construir um lugar físico onde todos possam refletir sobre o significado do 25 de Abril e da revolução portuguesa, onde a explicação do que ocorreu e das razões que estiveram na base da atuação dos capitães de Abril sejam exemplarmente expostas e claramente transmitidas a todos os visitantes – falamos de um centro de interpretação do 25 de Abril, como corolário das iniciativas ligadas às comemorações dos 50 anos dessa inesquecível madrugada.

Finalmente, devemos também refletir sobre o significado do 25 de Abril para a Europa, para a África e para o mundo, e seria adequado que as comemorações dos 50 anos incluíssem a sua dimensão internacional, com o apoio, não apenas de todo o aparelho diplomático e de representação do país, mas também das redes de portugueses espalhados pelo mundo e de todos aqueles que, sendo estrangeiros, admiram o 25 de Abril e compreendem o seu alcance.

A NOSSA TRIBUNA

O Referencial é a revista da A25A e, como tal, uma das formas de estarmos presentes e cumprirmos os nossos fins estatutários. O nosso projeto tem em vista mantê-lo como uma tribuna múltipla, defensor dos valores de Abril e fórum de várias vozes. Neste número referente ao último trimestre de 2022, temos um notável conjunto de colaborações que revelam olhares cruzados perante a sociedade que somos, os problemas que se nos colocam, os caminhos a seguir, as memórias que nos alertam, a arte que nos comove, as esperanças que nos animam. São mensagens diversas, mas convergentes nos desafios que expressam e nos avisos que transmitem.

Em primeiro lugar, falo-vos da nova secção que desejamos manter pelo menos até ao 50.º aniversário do 25 de Abril, na forma de uma carta dirigida aos netos de Abril, continuando a atribuir aos jovens a importância que lhes cabe na condução futura da nossa democracia. Desta vez é o próprio coordenador da secção, o nosso sócio Jorge Golias, que a todos se dirige, através “Desta carta que vos deixo”, lançando “algumas ideias”, alinhadas desta forma: “ler é saber e saber é poder!”, quem lê domina a língua e aprende a escrever, há valores civilizacionais básicos que precisam de ser cultivados e princípios que não podem cair no esquecimento – por exemplo, o amor à liberdade e à democracia, é indispensável que cada um assumas as suas responsabilidades, e finalmente, hoje como sempre, é “do confronto de ideias que se fez luz”, e continua a fazer. E é “sempre tempo de começar”.

Continuando com os jovens, escutamos agora as suas vozes. Desta vez, através das nossas coordenadoras Maria Inácia Rezola e Fátima Lopes Cardoso, damos continuação à apresentação de trabalhos dos seus alunos da ESCS do Instituto Politécnico de Lisboa. O primeiro texto, da autoria das alunas Ana Beatriz Cardoso, Beatriz Jesus e Liza Silva, traz-nos “Três vozes, uma revolução – Abril aos olhos dos jovens de diferentes espectros políticos”, para o que entrevistaram três jovens políticos em atividade: João Barata, militante da Juventude Socialista, Diogo Barros, membro do Bloco de Esquerda e Bernardo Blanco, deputado pela Iniciativa Liberal. No outro texto, os alunos Duarte Silvério

e Marta Mendes conversaram com Ana Benavente, a quem chamaram a “Eterna Rebelde”, e da entrevista resultou o trabalho que agora nos apresentam. Sejam bem-vindos ao nosso convívio, as vossas mensagens têm em nós um eco especial.

A habitual entrevista que os nossos coordenadores Alexandre Manuel e Carlos de Matos Gomes costumam trazer-nos, na rubrica Cultura e Liberdade, é neste número substituída por um texto sobre o escritor José Saramago, a propósito da passagem dos cem anos do seu nascimento e dos 25 anos do prémio Nobel. Nada mais útil nestes tempos de muita incerteza do que escutar a reflexão do nosso colaborador sobre o grande escritor: “Saramago avisa-nos também de quão devastadoras podem ser as consequências da lucidez, de percebermos que vivemos num mundo absurdo, onde os atos não têm justificação, ou onde todos os atos se justificam”.

Na sequência de um escritor, damos um salto ao passado anterior ao 25 de Abril, ou seja, à censura sobre a literatura que o salazarismo implementou e praticou sistematicamente. Álvaro Seiça, trazido pela mão de Armando Pires, leva-nos numa autêntica aventura descobridora até à realidade que os autores portugueses viveram durante décadas, através de um texto forte e expressivo com o título aliciante de “Desassombrando a biblioteca da censura. Parte 1: O Resgate”. Ou seja, teremos ainda a continuação desta aventura de investigação que estava por fazer. O nosso obrigado ao autor por nos colocar perante tempos a que não queremos

voltar, mesmo que camuflados com processos mais sofisticados.

OS CONFLITOS

Mudamos agora de página e vamos ao encontro dos convidados do nosso coordenador Luís Sequeira na rubrica “Caminhos para o futuro”. Em primeiro lugar, Adalberto Campos Fernandes, nome bem conhecido da política de saúde em Portugal, traz-nos uma reflexão oportuna a que chamou “Portugal e os desafios da saúde”, alertando-nos a todos que “do ponto de vista político, a saúde terá de ser considerada como uma prioridade no plano estratégico tal como no plano orçamental”. Seja, pois, bem-vindo ao nosso convívio.

O texto seguinte continua a série das estações do ano, desta vez assumido pelo próprio coordenador, Luís Sequeira, com “Um Outono sombrio”. A propósito da aproximação das celebrações dos 50 anos de democracia e dos 40 da entrada na União Europeia, o autor relembra-nos a hierarquia natural de responsabilidades políticas: “a política dirige a economia e esta trata da estratégia, ou seja, da gestão dos recursos, designadamente dos financeiros”. Ora, atualmente em Portugal “constata-se que houve uma subversão dessa hierarquia, as finanças passaram a dominar a economia e esta a condicionar a política, com a consequente inversão de prioridades e uma grande fragilidade das decisões governativas e, particularmente, das ações gestionárias”.

Segue-se um texto longo, mas indispensável, de um novo convidado, Mário Romão, profes-

sor de Sistemas de Informação no ISEG, com o envolvente título de “Tecnologias persuasivas para cérebros paleolíticos: que futuro nos espera?”. O autor avisa-nos logo de início: “As tecnologias exponenciaram o desenvolvimento das sociedades. Mas nos últimos anos estão a revelar-se ‘mandantes’, com o homem no papel de ‘servo’. Há sinais de uma devastação cognitiva em curso, sobretudo nos jovens”. Julgo que o autor está a colocar-nos perante grandes desafios do futuro. Bem-haja pela sua colaboração.

Na secção de “Janelas sobre o mundo”, o seu coordenador é também autor de uma abordagem diferente, com o título “A evolução da Resolução de Conflitos”, lembra-nos que existe uma evolução moderna desta temática, no “propósito de resolver conflitos através de meios pacíficos”, “procurando obter soluções de compromisso satisfatórias para todos”. Os tempos que vivemos dão saliência a esse caminho. Uma chamada de atenção, na mesma secção, para o texto do nosso sócio Manuel Martins Lopes com o sugestivo título de “Revisitar o espírito de Helsínquia”, lembrança dos acordos de 1973-1975.

Continuando o seu caminho, José Fanha, na secção Arte e Poesia, retoma as “Histórias do tempo da outra senhora”, com uma expressiva memória sobre o bairro de Alcântara dos anos 50 e 60, recordando a resistência à ditadura com um soneto de José Afonso e um desenho de José Dias Coelho.

Vem depois a secção de História e Memórias, onde o nosso colaborador Reto Monico con-

tinua a retirar dos arquivos a expressiva correspondência diplomática dos embaixadores suíços em Lisboa, no período 1974-1975, neste número com o capítulo “O 11 de Março e as eleições”. Acompanha-o o nosso sócio João Barroso Soares, que junta um testemunho pessoal sobre José António Ribeiro Santos, morto pela PIDE/DGS em 12 de outubro de 1972, passaram agora 50 anos. Ficamos muito gratos pelas memórias que connosco partilha.

Referência ainda às homenagens que prestamos àqueles que nos deixaram, Maria do Rosário Rodrigues, nossa saudosa sócia e dirigente e também Maximino Serra, antifascista e lutador da liberdade.

Apresentamos também a relação dos militares de Abril condecorados com a Ordem da Liberdade em 23 de dezembro. A todos os camaradas e seus familiares apresentamos os nossos calorosos parabéns, transmitindo-lhes a certeza de que o ato muito nos honra a todos.

Nas notícias da A25A destaque para o relato da viagem por Itália pelo nosso vice-presidente da direção, Aprígio Ramalho, para os livros lançados no nosso fórum e para a apresentação do n.º 146 d’*O Referencial* ocorrida em 22 de novembro, com muitos sócios e colaboradores presentes, onde tive o privilégio de me dirigir a todos e acabar da seguinte forma: “Finalmente, como posso não ficar grato a toda esta equipa e a todos estes participantes e colaboradores? Como podemos, nós, A25A, não nos sentirmos honrados pela vossa presença e pela vossa amizade? Nós somos privilegiados por estarem connosco e lançarem esta mensagem a todos

os que nos possam ouvir – Abril está aqui entre nós, Abril é, tem de ser, a nossa referência, o alicerce do nosso futuro, a nossa luz e também o guia de todos nós. Os valores de Abril são demasiado belos para os desprezarmos ou aliviarmos o nosso empenho. A liberdade, a democracia, a paz e a justiça guiaram os nossos passos; que eles continuem a servir de faróis da nossa vida comum e da nossa vida de todos os dias sintetiza a nossa grande esperança”.

Uma última referência: vamos publicar um número especial d’*O Referencial*, comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, onde todos os nossos associados têm oportunidade de participar. O regulamento está neste número. Temos a saudável expectativa de podermos contar com todos.

Alvaro Seica

Cortes censórios no livro de poesia *A Viagem com o teu Rosto*, de Egito Gonçalves, de 1959

DESASSOMBRANDO A BIBLIOTECA DA CENSURA

Um investigador é um detetive. Quando, em 2019, iniciou a investigação sobre a relação entre rasura, censura e poesia, no contexto da ditadura, o autor deste texto estava longe de imaginar o que iria encontrar e a odisseia que iria percorrer, acabando por descobrir a antibiblioteca criada para não ser lida

ÁLVARO SEIÇA*

ENTREI NO ARQUIVO Nacional da Torre do Tombo (ANTT), registei-me e fiz a primeira pesquisa no arquivo em linha. Só no fundo do Secretariado Nacional de Informação (SNI) descobri uma árvore de milhares de caixas e milhões de documentos. O assombro. E assim que comecei a ler cartas de Vergílio Ferreira para os Serviços de Censura, pensei: “Isto é uma mina!”. Parecia-me que, tal como José Cardoso Pires afirmara, a censura salazarista “redigi[r]a, ela também, uma versão apócrifa da Literatura Portuguesa”. Era como aceder aos bastidores do que não me fora contado nas aulas de literatura durante o liceu e a universidade, nem que eu havia lido nas memórias de escritores.

No fundo, tratava-se de uma janela para a versão negativa, em formato documental, de muito do que se tinha passado no século XX literário português. Corri para a Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) e primeiro falei com o funcionário da sala de referência. Disse-me que sim, que mesmo nos anos 2000, quando ali iniciara o seu trabalho, alguns livros com nus não vinham ainda à sala de leitura. E mostrou-me os armários de madeira com as fichas catalográficas manuais antigas, apontando uma, em especial, que tinha um carimbo rubro de

“Obra Proibida”: *Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica* (1966), organizada por Natália Correia.

Decidi iniciar a caça aos livros que poderiam conter marcas dos censores, requisitando primeiras edições de livros de poesia que sabia terem sido proibidos: de Natália Correia, Jorge de Sena, Manuel Alegre, ou Maria Teresa Horta. Mas nada. Os livros vinham, eu tocava o seu indelével odor original, mas nenhum rasto: nem de carimbos nem de cortes.

Após alguns dias, voltei para o ANTT, onde fiquei meses a remexer papelada, encontrando canções com cortes, provas de jornais visadas e processos de escritores no fundo da PIDE/DGS. Aos poucos, fui conversando com historiadores, arquivistas, pesquisadores. Entrevistei poetas, editores, livreiros.

No ANTT, Paulo Tremeceiro contou-me como o fundo do SNI havia sido reorganizado e indicou-me o Pendão. Corri para o Museu da Presidência da República e para o arquivo da Presidência do Conselho de Ministros (PCM) para falar com os arquivistas responsáveis pelo tratamento desse fundo.

Já noite tardia no Pendão, em Queluz, perto da Biblioteca Ruy Belo, decidi dormir no ban-

co de trás do carro que alugara, para não faltar ao encontro matinal com o arquivista que me iria desvelar o armazém mítico do Estado. Estacionei no sítio que me pareceu mais anónimo e calmo. Mas, durante a madrugada, na Rua Fernão Mendes Pinto, fui acordado por gritos violentos. Aterrado, percebi que uma família insultava, pela janela, um grupo de rapazes num carro, correndo com bastões, mas o carro zarpava já pela curva do bairro.

De manhã, estremunhado, vistoriei o que me deixaram ver no Pendão. Livros? Nada. Corri para dezenas de arquivos e bibliotecas. Pesquisei longamente a Casa Comum da Fundação Mário Soares e Maria Barroso. Passei alguns dias na vila da Marmeleira, no arquivo e biblioteca Ephemera, de José Pacheco Pereira. Encontrei muitos relatórios importantes, um livro com um carimbo, mas nada mais. Onde estavam os livros marcados pelos censores? Os livros tinham-se sumido. Queimado, destruído, pilhado. Era o que todos diziam.

Dias depois, encontrei no ANTT um documento com “um mapa-resumo da quantidade de espécies existentes” na Biblioteca do Palácio Foz, onde o SNI estivera instalado. Só na Biblioteca do Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo, havia existido 11 183 livros. Não sabia se seriam os livros censurados, mas estava ciente de que seria impossível milhares de livros terem sido perdidos. Falta-vam-me apenas duas semanas para o final da minha estadia de investigação em Portugal. Já em desespero, escrevi num ápice para a Ministra da Cultura, a Diretora da BNP, o Diretor

**DECIDI INICIAR
A CAÇA AOS LIVROS
QUE PODERIAM
CONTER MARCAS
DOS CENSORES,
REQUISITANDO
PRIMEIRAS EDIÇÕES
DE LIVROS DE POESIA
QUE SABIA TEREM
SIDO PROIBIDOS**

da DGLAB e o Secretariado da PCM. Recebi respostas rápidas e úteis. De ali a quatro dias estava a entrar para a sala da diretora da BNP, Maria Inês Cordeiro, que me recebia com o coordenador do Serviço de Coleções do Fundo Geral, Luís Sá. Mal a reunião começou, estenderam-me um exemplar de *Pântano*, de João Gaspar Simões, com dois relatórios de leitura escritos por censores, dobrados e acomodados, dentro. “Era disto que andava à procura?” Fiquei atónito e feliz. Mas não imaginava ainda a quantidade de livros golpeados pelos censores que se encontrava semi-escondida na BNP.

RESGATE DOS LIVROS

Há, pois, que ter em consideração o contexto histórico singular em que estes livros surgiram e ficaram reféns, assim como todo o trabalho que está por detrás do seu resgate. E que história é esta dos livros da biblioteca-arquivo dos Serviços de Censura?

É uma história que revela o modo como o Estado, através dos seus vários poderes legais, jurídicos, políticos, policiais e militares, controlou, regulou, vigiou e reprimiu os autores e todas as áreas do saber, em particular, a literatura: a poesia, a ficção, o ensaio e o teatro. Foi, portanto, um poder regulador, vigilante e repressor, que instrumentalizou o livro, na mediação entre público e privado, mas também os medos e angústias da sociedade.

Para que servia a biblioteca-arquivo da Censura? Que história incrível é esta do seu resgate? Primeiro, temos o modo como estes livros foram arrancados aos seus autores e ao seu local e destinatário por direito, as livrarias e os leitores, tendo sido tratados de forma ultrajante, violenta e burocrática.

Estes livros vieram a fazer parte do arquivo institucional dos próprios Serviços de Censura. Constituíram a sua biblioteca de referência. Ou seja, uma biblioteca organizada por ordem de chegada e despacho censório, mas uma biblioteca de referência secreta para apoiar o ofício censório. Esta biblioteca fora criada para não ser lida pelo público, tratando-se, portanto, de uma antibiblioteca.

Como já foi demonstrado por Joaquim Gomes, o pessoal colaborador ou efetivo nos Serviços de Censura foi preenchido apenas por militares até 1957, pelo que seguidamente se deu a entrada de civis. Já no marcelismo, dá-se a colaboração de leitores especializados. Assim, se bem que o cerne censório se tenha formado e afinado com as duas figuras tutelares da propaganda e censura, António Ferro e Álvaro

OS SERVIÇOS DE CENSURA SOFERAM VÁRIAS ESTRUTURAÇÕES E OS SEUS PARECERES FORAM FLUTUANDO CONFORME AS DIRETIVAS LEGAIS E, SOBRETUDO, A CONJUNTURA POLÍTICA

Salvação Barreto, a noção dos censores como “coronéis” é errada. Os Serviços de Censura sofreram várias estruturações e os seus pareceres foram flutuando conforme as diretivas legais e, sobretudo, a conjuntura política.

Imaginemos um censor: recebia um livro para leitura, lia, ou não lia bem, escrevia um relatório de leitura, analisava a sua viabilidade ou não para circular em Portugal, com base em critérios legais, mas também arbitrários, geralmente de teor moral, social e político, o que fazia com que o “realismo cru” que identificava em muitos dos livros “inconvenientes” tanto poderia ser interpretado como “imoral”, “comunista” ou “pornográfico”. Depois de rasurar um livro problemático, apontava as páginas, cortava poemas, parágrafos, frases ou palavras, carimbava o livro e, finalmente, carimbava o relatório. Cada exemplar era despachado pelo seu superior com “Proibido”, “Autorizado”, “Autorizado com cortes” e, em casos raros,

com “Dispensado” ou, até, “Visto”. Depois, era arquivado na sede dos Serviços de Censura, ou devolvido a outras entidades, geralmente a polícia política PVDE/PIDE/DGS, que já os havia apreendido nas livrarias, tipografias e editoras, ou nos domicílios, e logo enviado à Censura.

ATENTADOS CULTURAIS

Este processo tornava o livro e a própria literatura em algo solenemente aborrecido, mas também “perigoso” ou “inconveniente”, do ponto de vista do regime. No entanto, apesar de os mecanismos jurídicos enquadrarem estes atentados culturais e pessoais num quadro legal, reforçado pela retórica do regime, que os classificava como necessários para proteger a população e a moral cristã nacionalista contra a subversão política e a imoralidade, o que de facto sucedia era uma violação da liberdade criativa e de expressão, e dos direitos fundamentais de autores, profissionais do livro e leitores. Temos de considerar que, ao contrário dos periódicos, por exemplo, os jornais, que diariamente tinham de enviar as provas (os chamados “linguados”) ao crivo censório, os livros chegavam já depois de terem sido impressos e, para mais, quando já circulavam nas livrarias. Ou seja, porque se tratou na prática de um sistema censório *a posteriori*, grande parte dos livros era apreendida pela polícia política e, por vezes, no caso de livros indesejados, inutilizada ou destruída. Tal procedimento comportava um grande prejuízo para as editoras, o que causou também censura editorial ou formas complementares de censura social, como a autocensura.

Por outro lado, tal contexto levou alguns autores, editores e livreiros a estratégias de afrontamento, resistência ou camuflagem. Os censores ditatoriais, como em qualquer regime vigiado e controlado, tinham de ter um sistema de informação organizado e um arquivo para verificar se algum autor ou editor fizesse uma reclamação, solicitasse um pedido de nova edição ou de tradução de livros importados. Deste modo, os censores salazaristas e marcelistas redigiram mais de 10 mil relatórios.

Dez mil relatórios que, nalguns casos, décadas mais tarde, repetiam a leitura de determinado título. Estando ainda por apurar o exato número de livros examinados durante o Estado Novo, estima-se que o número tenha sido entre sete mil e 10 mil livros vistoriados. Contudo, se tivermos em conta que, durante 40 anos, se publicaram e circularam em território nacional muitos mais milhares, incluindo livros estrangeiros, este número é relativo.

GABINETE SECRETOS

A seguir, temos o processo de resgate dos livros que os censores mantiveram nos seus gabinetes secretos, por iniciativa do historiador A. H. de Oliveira Marques, que viria a ser diretor da BNP. Com a ajuda de um colaborador, Oliveira Marques conseguiu resgatar mais de mil exemplares após o assalto da população, no dia seguinte à Revolução do 25 de Abril, à última sede dos Serviços de Censura, na Rua da Misericórdia, em Lisboa. Estes livros foram depositados na BNP em 1975. Mas, a história não fica por aqui.

Obras em exposição

Iniciada no 25 de Abril de 2022, a coleção Biblioteca da Censura sairá ao longo de dois anos, com o intuito de restituir ao público os exemplares originais sequestrados pela ditadura e de celebrar meio século de democracia no 25 de Abril de 2024. A coleção surgiu no âmbito da exposição “Obras Proibidas e Censuradas no Estado Novo”, comissariada por Manuela Rêgo, Luís Sá e por mim, que esteve patente na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), com entrada gratuita, entre maio e setembro de 2022. Sobre a exposição, acaba de ser publicado um extenso catálogo, que é o primeiro volume a inventariar e compilar informação diversa sobre os livros resgatados da biblioteca dos Serviços de Censura e das “Obras Proibidas” de ir à leitura na BNP, sendo valorizado pela digitalização das capas e páginas com marcas ou cortes censórios, pela transcrição de relatórios de leitura escritos

pelos censores e por um ensaio de José Pedro Castanheira e outro meu. A exposição mostrou, pela primeira vez, um conjunto de quase cem obras de um universo de mais de mil que se encontram à guarda da BNP. Estes livros são os exemplares lidos, rasurados, carimbados, censurados e arquivados pelos Serviços de Censura do Estado Novo que, sob diferentes designações, operaram uma secção de exame ao livro entre 1934 e 1974. Estes livros revelam, pelos traços profusos dos censores, o poder de resistência e renovação da palavra, tendo sido acusados, entre outros epítetos excelsos, de serem “ímorais, pornográficos, comunistas, irreligiosos, subversivos, maus, antissociais, dissolventes, anarquistas ou revolucionários”. São, irrefutavelmente, testemunho do modo como a ditadura amputou e desfigurou a vida cultural portuguesa. Destes exemplares, chegou-se a uma seleção de 25 títulos para formar uma nova coleção: a Biblioteca da Censura. O propósito desta coleção, que estou a organizar e a coordenar com a editora *A Bela e o Monstro* e o jornal *Público*, é devolver aos leitores a reimpressão, em fac-símile, das obras que a ditadura sa-lazarista proibiu, ou autorizou com cortes, e que, por conseguinte, nunca chegaram a ser lidas pelo público em geral, ou tiveram um adiamento brutal na sua divulgação.

Álvaro Seixá

Direitos reservados

Os livros ficaram fechados em caixas mais de três décadas. Só entre 2007 e 2013 é que foram catalogados. Este hiato explica-se, em parte, pelas várias interrupções causadas pelo PREC e posteriores mudanças na direção da BNP. Além do mais, temos de pensar que a BNP recebe um grande número de ofertas, que são integradas à medida do volume de trabalho e, concomitantemente, o depósito legal, à partida, de qualquer livro publicado em Portugal. O certo é que, na última década, já houve quem, na Sala de Leitura Geral, teve, ainda que por momentos, livros carimbados e rasurados nas suas mãos, mas ninguém, até à data da exposição, tinha plena noção de que uma parte substancial da biblioteca-arquivo da Censura se encontrava preservada e depositada na BNP. Era como se estes livros não existissem. E isto porquê?

INVISIBILIDADE DOS LIVROS

Ora, cotejando as cotas numéricas mais baixas atribuídas aos livros resgatados, pode-se deduzir que grande parte só terá entrado nas estantes (os ditos “comboios”) da Torre de Depósitos do Fundo Geral a partir de 2007, visto estarem acompanhados por um conjunto de novos exemplares de Depósito Legal (D.L.). No caso da cota de Literatura (L.), tal ocorre sobretudo com o D.L. 2008 e 2009. Ou seja, por entre lombadas novíssimas, fomos encontrar séries de livros dos anos 1940 e 1950 com selos apostos em lombadas antigas, que incluíam o número de registo atribuído pelos próprios Serviços de Censura. No entanto, os livros da

O QUE DE FACTO SUCEDIA ERA UMA VIOLAÇÃO DA LIBERDADE CRIATIVA E DE EXPRESSÃO, E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE AUTORES, PROFISSIONAIS DO LIVRO E LEITORES

biblioteca dos Serviços de Censura não foram classificados numa cota independente (por exemplo, CEN.), nem catalogados digitalmente com metadados que permitissem a sua descoberta através de uma simples pesquisa no catálogo em linha da BNP.

Só recentemente, por volta de 2017, através do trabalho exaustivo de pesquisa efetuado por Manuela Rêgo e Luís Sá, funcionários da BNP, é que se iniciou a inventariação progressiva destes livros. Deste modo, a invisibilidade destes livros no meio das três milhões de espécies da BNP só em 2022 foi contrariada, felizmente, com a exposição e catálogo que os revelou ao público pela primeira vez.

Dos exemplares resgatados e agora inventariados, encontram-se obras de todas as áreas, com uma forte incidência na história, ciência política, filosofia e sociologia, no que diz respeito a obras proibidas de teor anarquista, socialista, marxista-leninista, comunista, maoista, anar-

cossindicalista, sindicalista, ou que, no entender dos censores, se revestisse de “tendências comunizantes ou esquerdistas”. Avultam, também, obras proibidas e autorizadas com cortes sobre religião, Igreja, clero, imprensa, feminismo, sexualidade, erotismo e conflitos mundiais, quando não se alinhavam com o discurso ideológico do Estado Novo: Revolução e Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial e Guerra Colonial.

Em relação à literatura, dos livros proibidos há muitas obras de autores ligados ao neorrealismo, visto que a maioria que se conseguiu salvar fora publicada nas décadas de 1940 e 1950, época áurea do movimento. Há livros de autores portugueses da oposição política contra a ditadura, vários ligados ao PCP, mas também

de autores estrangeiros militantes em partidos comunistas nacionais.

As obras estrangeiras circulavam em edição importada em território nacional, mas eram impedidas de ser lidas sobretudo se houvesse o intuito de as traduzir. É de realçar o ataque violento que o regime fez às obras escritas por mulheres, como Colette, Françoise Sagan e Simone Weil, o que no caso português é evidente com a proibição de títulos de Maria Lamas, Natália Correia e Carmen de Figueiredo.

* Escritor e investigador, Centro de Literatura Portuguesa, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e Universidade de Bergen

SOBRE O AUTOR

Álvaro Seica é um escritor e investigador português residente em Bergen, na Noruega. Entre 2018 e 2021, investigou a poética e a política da rasura no âmbito do projeto *The Art of Deleting*. Este projeto foi financiado através de uma Ação Marie Skłodowska-Curie na Universidade de Bergen, Universidade da Califórnia, Los Angeles, e Universidade de Coimbra. A ação resultou na conferência e festival *Erase!*, na qual participaram poetas, artistas e críticos que se debruçaram sobre as práticas de rasura em relação à literatura, artes visuais, política, tecnologia e estética: <https://erase.artdel.net>. A sua investigação resultou, também, na exposição “Obras Proibidas e Censuradas no Estado Novo”, na Biblioteca Nacional de Portugal (2022) e na coleção Biblioteca da Censura (2022-2024). Seica publicou os livros de poesia *Supressão* (2019), *upoesia* (2019), *Previsão para 365 poemas* (2018), *Ensinando o espaço* (2017), *Ö* (2014) e *Permafrost* (2012). Participou na Bienal Mediterranea17 em Itália, na Crowd Omnibus Lese Tour na Áustria, no Festival Cúirt na Irlanda, no Poesiefestival Berlim e no Festival Vilenica na Eslovénia. Recentemente, publicou *365 vorhergesagte Gedichte*, um livro colaborativo com o poeta Mathias Traxler. O seu trabalho está disponível em <https://alvaroseica.net>. Pode ser contactado através de seica@protonmail.com

O REFERENCIAL

Propriedade da Associação 25 de Abril – Pessoa colectiva de utilidade pública (Declaração . 104/2002, DR II Série, n.º 9 de 18 de Abril) - Membro Honorário da Ordem da Liberdade | Presidente da direcção: Vasco Lourenço | Director: Aniceto Afonso | Editor: Licínio Lima | Colaborador: José Armando Lopes | Conselho Editorial: Alexandre Manuel, Amadeu Garcia dos Santos, André Freire, António Morais Sarmento Brotas, Armando José Garcia Pires, Carlos Branco, Carlos Manuel Serpa Matos Gomes, João Bosco Mota Amaral, João Ferreira do Amaral, José Barata-Moura, José Manuel Pureza, José Viriato Soromenho-Marques, Luís Augusto Sequeira, Maria Inácia Rezola, Maria José Casa-Nova, Maria Manuela Cruzeiro, Pedro Pezarat Correia, Vasco Lourenço | Fotografia: Agência Lusa | Sede nacional, administração e redacção: Rua da Misericórdia, 95 - 1200-271 LISBOA - Telefone: 213 241 420 - Endereço electrónico: referencial@a25abril.pt | <https://a25abril.pt/> | <https://guerracolonial.pt/> | delegação do norte: Escadas do Barredo, 120, r/c, esq.- 4050-092 PORTO - Telefone/fax: 222 031 197 - Endereço electrónico: delnorte@a25bril.pt | delegação do centro Apartado 3041 - 3001-401 COIMBRA | delegação do Alentejo Bairro da Esperança Edifício 2 – Bloco 3, loja r/c 7560-145 GRÁNDOLA | delegação do Canadá - Associação Cultural 25 de Abril (Toronto) - Núcleo Capitão Salgueiro Maia - 1117 Queen Street West Toronto, Ontario M6J 3P4 Canadá | Edição gráfica: atelier VCARDOSO, Design & Edições Av. Infante Santo, 61 - 4.º Esq. - 1350 - 177 Lisboa | Impressão e acabamento: NORPRINT

Nos termos da Lei, o conteúdo dos textos assinados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores, sendo a edição e a paginação, que inclui a escolha de fotografias e de infografias, da responsabilidade d' *O Referencial*